

Entrega

Nombre de la materia

Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación

Nombre del doctorado

EDUCACIÓN

Nombre del alumno

Luz Nataly López Pérez

Matrícula

200582269

Nombre del producto, proyecto o actividad

Curso MoodleCloud

Unidad

4.Administración de Servicios para las Tecnologías de la Información y Comunicación

Nombre del Profesor

DSC Isaías Avendaño Cortes

Fecha

30 de marzo de 2025

Link de exposicion 3

<https://www.youtube.com/watch?v=BuXYXEO-yHA>